

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND TOURIST SERVICE

УДК 338.48 EDN: AGCNDD
DOI: 10.5281/zenodo.7787176

ЛЕВЧЕНКО Константин Константинович

*Представительство МИД России в Сочи (Сочи, Краснодарский край, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: lekonst@mail.ru*

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ

В статье представлены теоретико-методические аспекты формирования концепции экосистемного подхода в управлении сферой туризма в условиях новой реальности. Предметом исследования является формирование цифровой экосистемы управления туризмом, представленной в виде модулей целеполагания и функционального модуля, в основе которых заложены информационные потоки, формирующие базу знаний, обработка и анализ которых позволяет в рамках структурно-функциональной модели строить дерево целей и принимать решения на каждом этапе их реализации. Подобный подход позволяет осуществлять управляемое приспособление и адаптацию внешних трансформаций окружающей среды в сценарии дальнейшего развития сферы туризма. Цель исследования заключается в научном обосновании методических подходов к платформенной реализации цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом, основывающейся на анализе потребностей туристов, проведении маркетинговых исследований и ресурсных возможностей по иерархическим уровням туристической индустрии. Гипотеза научного исследования базируется на предположении о том, что экосистема адаптивного управления туризмом способна интегрировать заинтересованных в ней участников в максимально короткие цепочки информационно-коммуникационного взаимодействия, а также полную прозрачность данных процессов. Обоснованность результатов и основных выводов обеспечивается использованием фундаментальных научных трудов отечественных и зарубежных специалистов по вопросам исследования экосистем во взаимосвязи с инновациями и цифровыми трансформациями. Результаты работы определяют обоснование возможности и целесообразности применения нового методического подхода построения целевых ориентиров в рамках цифровой экосистемы адаптивного управления, направленного на достижение целей развития внутреннего туризма в условиях технологических трансформаций.

Ключевые слова: туризм, экосистема, адаптивное управление, технологические трансформации, подсистемы управления, концепция, модули, иерархия, стратегии

Для цитирования: Левченко К.К. Методический подход к формированию цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №1. С. 5–14. DOI: 10.5281/zenodo.7787176.

Дата поступления в редакцию: 14 февраля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2023 г.

Konstantin K. LEVCHENKO

*Representation of the Russian Ministry of Foreign Affairs in Sochi (Sochi, Krasnodar Krai, Russia)
PhD in Economics; e-mail: lekonst@mail.ru*

A METHODOLOGICAL APPROACH TO FORMING A DIGITAL ECOSYSTEM OF ADAPTIVE TOURISM MANAGEMENT

Abstract. *The article presents the theoretical and methodological aspects of the creation of the ecosystem approach concept in the tourism management of in the new reality. The article is aimed at the tourism management digital ecosystem, presented in the form of goal-setting modules and a functional module. These modules are based on information forming the knowledge base, the processing and analysis of which allows building a tree of goals and making decisions at each stage of their implementing in a structural-functional model. This approach makes it possible to carry out controlled adaptation of external environmental transformations in the scenario of tourism sector further development. The purpose of the study is to scientifically substantiate methodological approaches to the platform implementation of the adaptive tourism management digital ecosystem, based on the analysis of tourist needs, marketing research and resource opportunities at hierarchical levels of the tourism industry. The scientific research hypothesis assumes that the ecosystem of adaptive tourism management can integrate the participants interested in it into the shortest possible chains of information and communication interaction, as well as the complete transparency of these processes. The validity of the results and main conclusions is ensured using fundamental scientific works of domestic and foreign specialists on ecosystem research in relation to innovations and digital transformations. The results of the work are determined by the justification of the possibility and feasibility of applying a new methodological approach to building targets within the digital ecosystem of adaptive management, aimed at achieving the goals of the development of domestic tourism in the context of technological transformations.*

Keywords: *tourism, ecosystem, adaptive management, technological transformations, management subsystems, concept, modules, hierarchy, strategies*

Citation: Levchenko, K. K. (2023). A methodical approach to forming a digital ecosystem of adaptive tourism management. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1), 5–14. doi: 10.5281/zenodo.7787176. (In Russ.).

Article History

Received 14 February 2023
Accepted 15 March 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Экосистемный подход в изучении социально-экономических процессов и их трансформаций представляется как некий тренд в современных научных исследованиях. Возможности цифровизации, как фактора экономического развития, позволяют рассматривать современные трансформации как некие платформенные модели. Национальные экосистемы Российской Федерации, безусловно, заимствуют элементы мировых трендов социально-экономического развития. Такой импорт и имплантация элементов экосистемы определяет особенности современного этапа развития. Особенно сложно эти процессы интегрируются в условиях внешнего санкционного давления, однако такие трансформации очевидны. Экосистемный подход является лучшим ответом на растущие глобальные вызовы современного общества, таких как внешнесанкционное давление, пандемия Коронавируса, и поэтому экосистемы все чаще употребляются в управлении технологическими трансформациями во многих отраслях и сферах деятельности, включая и туризм.

Следует отметить, что понятие «экосистема» применяется, как правило, относительно значимых социально-экономических систем, хотя это и не совсем точно выражает её сущностную характеристику и особенности внутреннего содержания. Поэтому необходимо определить вначале смысловое наполнение данной дефиниции, а затем рассмотреть их структуру и в первую очередь применительно к сфере управления внутренним туризмом, в дальнейшем определить и обосновать роль экосистем в адаптивном управлении туризмом.

Методы и методология

Базовые аспекты теории экосистем заложены в трудах как зарубежных, так и российских учёных-исследователей, в числе которых: Д. Айзенберг, А. Гауэр, М. Джекобайдз, Г. Паркер, Й. Шин, О.В. Дударева, Н.Н. Нетяга, Е.В. Шкарупета и пр. В научных работах категория «экосистема» исследуется по различ-

ным позициям и направлениям. Так, О.М. Куликова и С.Д. Суворова под экосистемой понимают бизнес-модель, которая предназначена для эффективного взаимодействия с потребителем услуг на единой облачной платформе и на основе единого бренда, подразумевающая получение дополнительного дохода фирмам и дополнительной выгоды пользователям [5].

Ряд авторов [6] считают, что экосистема представляет собой совокупность платформ на основе сетевого взаимодействия. Такие учёные как Е.В. Шкарупета, О.В. Дударева, Н.Н. Нетяга [10] также подтверждают в своих работах мультиплатформенность экосистем, в частности «большинство национальных лидеров формируют свои экосистемы на основе платформенной концепции, когда экосистема включает в себя несколько платформ, а также присутствует ряд дополнительных, менее масштабных платформ, удовлетворяющих спрос за пределами экосистемы и бросающих вызов экосистемам-лидерам».

Некоторые зарубежные исследователи считают, что сущность экосистемы определяется структурой открытых инноваций [14, 15].

В ряде работ ([1] и др.) экосистемы на основе инноваций выделяются в отдельную категорию «технологические экосистемы», то есть основанные на взаимосвязи технологических достижений, которые приводят к эволюционным результатам. Здесь речь идёт, по сути дела, о платформенном подходе к экосистеме, рассматриваемой через призму инноваций и цифровых трансформаций, которые направлены на повышение ценности самой платформы.

Наиболее удачным подходом к определению понятия «экосистема», по мнению автора, является позиция Г.Б. Клейнера. Согласно его теории, экосистема представляет собой локализованный в пространстве комплекс неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных комплексов на основе полного взаимодействия. В данном определении

в концепцию экосистемы органично вписываются организационно-технологическая, бизнес-процессная, факторная и инновационная компоненты, позволяющие раскрыть в полной мере сущность платформенного подхода в реализации цифровых трансформаций [3, 9].

Таким образом, сущность экосистемы, по мнению большинства учёных, основывается на принципах платформизации и сетевого взаимодействия, что подтверждается также определением экосистемы, предложенном в Докладе Банка России за 2021 год «Экосистемы: подходы к регулированию», где под экосистемой понимается система, которая «состоит из совокупности нескольких платформ, на которых клиенту предоставляются различные продукты и услуги» [11].

Результаты исследования

Концептуализация подходов к определению категории «экосистема» отражены в табл. 1. Понятие «экосистема» тесно переплетается с технологическими и цифровыми трансформациями, характеризующими сферы и виды деятельности, и инфраструктуру. Не является исключением и сфера туризма [6].

Технологические трансформации в туризме наиболее ярко демонстрируют появление «адаптивного управления», объединяющего в своей структуре информационно-аналитические, функциональные и коммуникативные аспекты управляемой адаптации, предполагающей «вписывание» изменений внутренней и внешней сред в стратегические планы организаторов туристской деятельности. Кроме того, адаптивное управление привносит цифровые технологии в туризм, даёт новое качество обслуживания туристов, например, в режиме онлайн, экономя при этом время для организации совершения путешествия. Появилась даже новая категория «цифровой туризм», который весьма логично встраивается в концепцию экосистем. В этой связи концепция управления внутренним туризмом первоначально может быть представлена в виде трёхмерной системы координат, имеющей форму куба, сторонами которого

могут быть: уровни, характеризующие процессы управления, подсистемы управления и структура сферы туризма в зависимости от уровня управления (рис. 1).

Понятийное описание предполагает изложение первичного замысла управления внутренним туризмом.

Структурно-функциональное описание определяет функции, внутренние и внешние взаимосвязи подсистем, а также требования к ним, критерии оценки.

Информационное описание процессов управления предназначено для формирования внутреннего единства подсистем управления внутренним туризмом.

Таблица 1 – Характеристика понятия «экосистема» отдельными авторами

Автор	Сущность понятия
Маршалл А.	Понятие «Экосистема» представляет собой агломерационное взаимодействие по ряду направлений и включает различные виды деятельности, такие как предпринимательские, инновационные, цифровые технологии
Клейнер Г.Б. [3]	В качестве экосистемы понимается основанный на взаимодействии организационных структур комплекс, в который входят саморегулируемые организации, бизнес-процессы, инновационные проекты, инфраструктурные системы, образующие определённый агрегатор по таким направлениям, как организационное, средовое, процессное и проектное
Moore J. F. [13]	Под экосистемой понимаются организации, деятельность которых основана на принципах системного подхода в целях взаимной поддержки инновационных технологий и продуктов
Jacobides M., Cennamo C., Gawer A. [15]	В экосистемном подходе выделяют три направления исследований: бизнес-экосистемы, инновационные экосистемы и платформенные экосистемы

Рис. 1 – Концепция управления туризмом

Каждое из обозначенных описаний также имеет иерархию по уровням туристической индустрии и системам управления. Как следствие, можно говорить о том, что структурное описание концепции управления туризмом необходимо формировать и реализовывать на базе цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом, объединяющей в своей структуре информационно-аналитические, функциональные и управленческие подсистемы, включающие: подсистемы маркетинговых исследований, анализа ресурсного обеспечения, определения «дерева» целевых ориентиров, принятия и реализации управленческих решений.

Цифровую экосистему управления туризмом, возможно, представить в виде двух взаимосвязанных между собой модулей: модуля целеполагания и функционального модуля (рис. 2):

1. Первый модуль включает в себя совокупность подсистем управления: подсистема маркетинговых исследований, анализа ресурсного обеспечения, дерева целевых ориентиров;

2. Второй модуль отражает процессы взаимодействия между подсистемами управления, направленные на адаптацию различных субъектов сферы туризма к изменяющимся-

ся в современных реалиях потребностям целевой аудитории туристов, которые предпочитают цифровые технологии обслуживания и приобретения туристского продукта.

Согласно данной концепции, в основе экосистемы управления внутренним туризмом лежат информационные потоки, формирующие базу знаний, обработка и анализ которых позволяет в рамках структурно-функциональной модели строить дерево целей и принимать решения на каждом этапе их реализации.

Построение данной цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом основывается на формировании в вариантах системы дерева целей и принятия решений возможностей управляемого приспособления и адаптации внешних трансформаций окружающей среды в сценарии дальнейшего развития.

Платформенная реализация цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом основывается на анализе потребностей туристов, проведении маркетинговых исследований и ресурсных возможностей по уровням иерархии индустрии туризма.

По нашему мнению, систему поддержки принятия решений в составе экосистемы

адаптивного управления туризмом, возможно, отобразить в виде орграфа, отражающего процессы взаимодействия между адаптивными сценариями развития внутреннего туризма

и соответствующими функциональными стратегиями, направленными на достижение целей развития внутреннего туризма в условиях технологических трансформаций экономики.

Рис. 2 – Цифровая экосистема адаптивного управления туризмом

Принимая во внимание возможные адаптивные сценарии развития внутреннего туризма, становится возможным разработка иерархии дерева целевых ориентиров по трём основным альтернативным стратегиям:

- 1) стратегия развития, которая в основном нацелена на получение синергетических и интеграционных эффектов внутреннего туризма и связанных с ним сфер деятельности;
- 2) стратегия стабилизации или выжидающая стратегия поддержания текущего уровня развития до момента получения требуемых

данных для принятия управленческих решений;

- 3) стратегия сокращения – стратегия переориентации на иные целевые установки.

Вторая из перечисленных стратегий является в современных условиях наиболее привлекательной, поскольку напрямую связана с принятием управленческих решений в направлении развития внутреннего туризма, въездного туризма, а также комбинированного вида туризма (внутреннего въездного). Далее происходит переход к построению «дере-

ва» целевых ориентиров и обусловленных ими функциональных стратегий (рис. 3).

В качестве функциональной единицы обслуживания процессов управления внут-

ренним туризмом может быть создан оператор цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом, наделённый компетенциями цифрового.

Рис. 3. Алгоритм построения «дерева» целевых ориентиров

Цель создания данной функциональной единицы состоит в наличии набора мобильных сервисов и приложений, позволяющих снизить транзакционные издержки и реализовать в практической деятельности цифровые технологии в сфере сбора, анализа данных, изучения потребительских предпочтений и ресурсных возможностей всех уровней индустрии внутреннего туризма, что возможно на базе создания сервисного интегратора.

Цели создания сервисного интегратора экосистемы адаптивного управления туризмом, определяет следующие задачи его функционирования:

- кадровое, организационно-технологическое, информационно-коммуникационное содействие в формировании, непосредственной реализации, а также эксплуатации цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом
- в целях дальнейшего развития базовых элементов цифровой инфраструктуры внутреннего туризма формирование необходимых условий технической и технологической направленности для инте-

грирования цифровых мобильных сервисов в сфере туристской деятельности в экосистемы адаптивного управления;

- организация сервисной поддержки, эксплуатации и обслуживания информационного поля, где непосредственно осуществляются процессы взаимодействия пользователей в экосистеме адаптивного управления туризмом.

В процессе своей деятельности сервисный интегратор позволяет интегрировать в единую сеть поставщиков технологических решений, объектов и субъектов сферы управления внутренним туризмом.

Заключение

Таким образом, формируемая экосистема адаптивного управления туризмом позволит объединить в наиболее прямую и короткую цепочку информационного взаимодействия всех заинтересованных участников, накапливать аналитические регистры, а также сопоставлять полученные данные со сценарными условиями в оперативном режиме, что особенно важно в современных условиях социально-экономического развития экономики.

Список источников

1. Адомавичюс Г., Бокштедт Дж., Гупта А., Кауфман Р. Дж. Технологические роли и пути влияния: экосистемная модель эволюции технологий // Информационные технологии и управление. 2007. Т.8. №2. С. 185-202.
2. Карпинская В.А. Экосистема как единица экономического анализа // Системные проблемы отечественной мезоэкономики, микроэкономики, экономики предприятий: Мат. II конф. Отделения моделирования производственных объектов и комплексов ЦЭМИ РАН, 12.01.2018. Вып. 2. М.: ФГБУН Центр. эконом.-математ. ин-т РАН, 2018. С. 125-141. DOI: 10.33276/978-5-8211-0769-5-125-141.
3. Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. 2019. №1(59). С. 40-45.
4. Королева М.А., Кущева Н.Б. Цифровая экономика туризма и сферы услуг как «прорыв в будущее» // Вестник индустрии гостеприимства. 2018. Вып.4. С. 55-58.
5. Куликова О.М., Суворова С.Д. Экосистема: новый формат современного бизнеса // Вестник Академии знаний. 2021. №1(42). С. 200-205. DOI: 10.24412/2304-6139-2021-10909.
6. Левченко К.К., Левченко Т.П. Развитие въездного туризма и его влияние на экономику территории: Монография. М.: РУСАЙНС, 2021. 116 с.
7. Молчанова В.А. Тенденции инновационного развития туристических дестинаций: «умная дестинация» // Экономика и предпринимательство. 2017. №9-3(86). С. 715-720.
8. Симченко Н.А., Беркович М.Л. Проектирование экосистемы развития университетов в цифровой среде // Перспективы науки и образования. 2021. №1(49). С. 491-505.

9. Социально-экономические экосистемы в свете системной парадигмы // Системный анализ в экономике – 2018: Сб. тр. V Междунар. науч.-практ. конф. – биеннале, 21–23.11.2018 / Под ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. М.: Прометей, 2018. С. 5–14.
10. Шкарупета Е.В., Дударева О.В., Нетяга Н.Н. Развитие экосистем на основе платформенной концепции // Стратегическое управление развитием цифровой экономики на основе умных технологий / Под ред. А.В. Бабкина. СПб.: Политех-Пресс, 2021. С. 424-442. DOI: 10.18720/IEP/2021.2/19.
11. Экосистемы: подходы к регулированию. Доклад для общественных консультаций Банка России. 2021 // Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf (Дата обращения: 05.04.2023).
12. Lee I., Shin Y. Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions and Challenges // Business Horizons. 2018. №61. Pp. 35-46. DOI: 10.1016/j.bushor.2017.09.003.
13. Moore J.F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition // Harvard Business Review. 1993. №71.
14. Autio E., Thomas L.D.W. Innovation ecosystems: implications for innovation management / In book: Oxford Handbook of Innovation Management / M. Dodgson, D.M. Gann, N. Phillips (Eds). Ch. 11. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pp. 204-228.
15. Jacobides M., Cennamo C., Gawer A. Towards a Theory of Ecosystems // Strategic Management Journal. 2018. Vol.39. Iss.8. Pp. 2255-2276. DOI: 10.1002/smj.2904.

References

1. Adomavichius, G., Bokstedt, J., Gupta, A., & Kaufman, R. J. (2007). Tehnologicheskie roli i puti vlijaniya: ekosistemnaja model' evoljucii tehnologij [Technological Roles and Pathways of Influence: An Ecosystem Model of Technology Evolution]. *Informacionnye tehnologii i upravlenie [Information Technology and Management]*, 8(2), 185-202. (In Russ.).
2. Karpinskaya, V. A. (2018). Ekosistema kak edinica ekonomicheskogo analiza [Ecosystem as a unit of economic analysis]. In coll.: *Sistemnye problemy otechestvennoj mezoekonomiki, mikroekonomiki, ekonomiki predpriyatij [System Problems of the Domestic Meso-economics, Microeconomics, and Economics of Enterprises]*: Proceedings of the II conference of the CEMI RAS Department of production facilities and complexes modeling, 12.01.2018. Iss.2. Moscow: Central Economic Mathematical Institute of the RAS, 125-141. DOI: 10.33276/978-5-8211-0769-5-125-141. (In Russ.).
3. Kleiner, G. B. (2019). Ekonomika ekosistem: shag v budushhee [Ecosystem economics: a step into the future]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic revival of Russia]*, 1(59), 40-45. (In Russ.).
4. Koroleva, M. A., & Kushheva, N. B. (2018). Cifrovaja ekonomika turizma i sfery uslug kak "proryv v budushhee" [Digital economy of tourism and services as a "breakthrough into the future"]. *Vestnik industrii gostepriimstva [Bulletin of the hospitality industry]*, 4, 55-58. (In Russ.).
5. Kulikova, O. M., & Suvorova, S. D. (2021). Ekosistema: novyj format sovremennogo biznesa [Ecosystem: a new format of modern business]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 1(42), 200-205. (In Russ.).
6. Levchenko, K. K., & Levchenko, T. P. (2021). *Razvitie v'ezdnoho turizma i ego vlijanie na ekonomiku territorii [Development of inbound tourism and its impact on the territory's economy]*: A monograph. Moscow: RuSciences. (In Russ.).
7. Molchanova, V. A. (2017). Tendencii innovacionnogo razvitija turistscheskih destinacij: "umnaja destinacija" [Trends in the innovative development of tourist destinations: "Smart Destination"]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 9-3(86), 715-720. (In Russ.).
8. Simchenko, N. A., & Berkovich, M. L. (2021). Proektirovanie ekosistemy razvitija universitetov v cifrovoj srede [Designing an ecosystem for the development of universities in the digital envi-

- ronment]. *Perspektivy nauki i obrazovanija [Prospects for Science and Education]*, 1(49), 491-505. (In Russ.).
9. Social'no-ekonomicheskie ekosistemy v svete sistemnoj paradigmy [Socio-economic ecosystems in the light of the systemic paradigm]. *Sistemnyj analiz v ekonomike – 2018 [System analysis in economics – 2018]*: A coll. of works of the V International Scientific and Practical Conference - Biennale (Nov. 21-23, 2018). Eds. by G. B. Kleiner, & S. E. Schepetova. Moscow: Prometheus, 5-14. (In Russ.).
 10. Shkarupeta, E. V., Dudareva, O. V., & Netyaga, N. N. (2021). Razvitie ekosistem na osnove platformennoj koncepcii [Development of ecosystems based on platform concept]. In coll.: *Strategicheskoe upravlenie razvitiem cifrovoj ekonomiki na osnove umnyh tehnologij [Strategic management of digital economy development based on smart technologies]*. Ed. by A. V. Babkin. Saint Petersburg, Politech-Press, 424-442. DOI: 10.18720/IEP/2021.2/19. (In Russ.).
 11. Ekosistemy (2021). Ekosistemy: podhody k regulirovaniyu [Ecosystems: Approaches to regulation]: Report for public consultations of the Bank of Russia (2021). Official website of the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf (Accessed on April 5, 2023). (In Russ.).
 12. Lee, I., & Shin, Y. (2018). Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions and Challenges. *Business Horizons*, 61, 35-46. DOI: 10.1016/j.bushor.2017.09.003.
 13. Moore, J. F. (1993). Predators and Prey: A New Ecology of Competition. *Harvard Business Review*, 71.
 14. Autio, E., & Thomas, L. D. W. (2014). Innovation ecosystems: implications for innovation management. In book: *Oxford Handbook of Innovation Management*. Eds. by M. Dodgson, D. M. Gann, & N. Phillips. Ch. 11. Oxford: Oxford University Press, 204-228.
 15. Jacobides, M., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a Theory of Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39(8), 2255-2276. DOI: 10.1002/smj.2904.